

SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universitetining Hududiy o'quv
muassasalari bo'yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari
doktori, professor**

**To'rayev Shavkat Shuxratovich
gavhar9369@gmail.com
+998913126869**

**Toshkent shahridagi Singapur menejmentni
rivojlantirish instituti talabasi**

**To'rayeva Xonzoda Shavkat qizi
gavhar9369@gmail.com
+998913126869**

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Akademik litseyi o'quvchisi**

**To'rayeva Shaxrizoda Shavkat qizi
gavhar9369@gmail.com
+998913126869**

Annotatsiya: Ushbu maqola soliq tizimini yanada samarali qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Hozirgi kunda soliq idoralari ko'p miqdorda ma'lumotlarni qayta ishlash, soliq to'lovchilarni monitoring qilish va soliq qochirish holatlarini aniqlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni boshlamoqda. Maqolada sun'iy intellektning soliq nazorati va tahlil jarayonlarini optimallashtirish, soliq to'lovchilar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish va soliq to'lovchilarning xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilishda tutgan o'rni yoritiladi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari jumladan

mashinaviy o'qitish, chuqur o'qitish (deep learning), katta ma'lumotlarni tahlil qilish (big data analysis) kabi usullarga asoslanadi. Ushbu texnologiyalar orqali soliq idoralari katta hajmdagi murakkab ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, potentsial huquqbuzarlarni aniqlash va soliq qochirishga qarshi kurashda yanada yuqori samaradorlikka erishadi. Maqolada sun'iy intellektni soliq tizimiga tatbiq etishda duch kelinishi mumkin bo'lgan xavfsizlik va maxfiylik muammolari, huquqiy va axloqiy masalalar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Soliq tizimi, sun'iy intellekt, soliqni avtomatlashtirish, mashinaviy o'qitish, katta ma'lumotlar (Big Data), soliq nazorati, bashorat qilish, samaradorlik, xavfsizlik, soliq to'lovchilar, tahlil qilish, soliq boshqaruvi, texnologiyalar, soliq ma'lumotlari.

Annotation: This article analyzes the possibilities of using artificial intelligence technologies to make the tax system more efficient. Currently, tax authorities are starting to use artificial intelligence technologies to process large amounts of data, monitor taxpayers, and detect tax evasion. The article highlights the role of artificial intelligence in optimizing tax control and analysis processes, establishing effective relationships with taxpayers, and predicting taxpayer behavior in advance. The capabilities of artificial intelligence are based on methods such as machine learning, deep learning, and big data analysis. Through these technologies, tax authorities can quickly analyze large volumes of complex data, identify potential offenders, and become more efficient in the fight against tax evasion. The article also examines security and privacy issues, legal and ethical issues that may be encountered when applying artificial intelligence to the tax system.

Keywords: Tax system, artificial intelligence, tax automation, machine learning, big data (Big Data), tax control, prediction, efficiency, security, taxpayers, analysis, tax administration, technologies, tax information.

KIRISH

Raqamli inqilob va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi davlat boshqaruvi tizimlarida, xususan, soliq sohasida katta o'zgarishlarni amalga oshirishga zamin yaratmoqda. Soliq tizimini samarali, shaffof va adolatli qilish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, soliq yig'imlarini ko'paytirish kabi maqsadlarga erishishda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellektning qabul qilinishi soliq organlariga soliq tafovutlari va firibgarliklarning oldini olishga, soliq to'lovchilar tajribasini yaxshilashga va ichki jarayonlar samaradorligini oshirishga yordam beruvchi ayniqsa samarali ekanligini isbotlamoqda.

Soliq ma'muriyatchiligida sun'iy intellektdan foydalanish ma'lumotlarni yanada samarali va aniqroq qayta ishlash va tahlil qilish uchun son-sanoqsiz

imkoniyatlarni ochib bermoqda. Sun'iy intellekt yordamida tizimlarni avtomatlashtirish soliq organlariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlashga yordam beradi. Soliq ma'muriyatchiligiga sun'iy intellekt va mashinani o'rganish modellarining integratsiyasi, shuningdek, soliq tafovutlari yoki buzilishlarni tezroq va samaraliroq aniqlash uchun asosiy tendentsiyalarni aniqlashda samarali vosita sifatida asosiy ma'lumotlar tahlilidan tashqarida ham ishlashi mumkin. Bu soliq to'lovchilar va soliq organlariga vaqt va mablag'ni tejash, shuningdek, jarayonning shaffofligi va ishonchliligini ta'minlash, soliqqa oid yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tafovut va huquqbuzarliklarni tezroq va aniqroq aniqlash hamda oldini olish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari soliq to'lovchilar haqida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ularni segmentatsiyalashga yordam beradi. Misol uchun, sun'iy intellekt orqali soliq to'lovchilarni yuqori va past xavf darajalariga ajratish, ularning to'lov qobiliyatini va soliqdan bo'yin tovlash ehtimolini baholash mumkin. Bu esa soliq to'lovchilar bilan o'zaro munosabatlarni to'g'ri boshqarish va soliq siyosatini o'zgaruvchan sharoitlarga moslash imkoniyatini yaratadi. Sun'iy intellekt yordamida soliq tekshiruvlari avtomatlashtirilgan holda amalga oshirilishi mumkin. Bu texnologiya yordamida soliq deklaratsiyalaridagi noaniqlik va xatolarni tezkor ravishda aniqlash va ehtimoliy xavf omillarini oldindan aniqlash osonlashadi. Shu orqali soliq boshqaruv organlari tomonidan qo'llanadigan tekshiruvlar samaradorligi oshib, inson aralashuvisiz tekshiruvlarni o'tkazish imkoni tug'iladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida soliq tushumlarini kelajak uchun prognoz qilish va soliqqa doir rejalarni shakllantirish mumkin. Sun'iy intellekt algoritmlari o'tgan yillardagi ma'lumotlar asosida kelajakdagi iqtisodiy sharoitlarni va soliq tushumlarini bashoratlaydi. Bu davlat byudjetini to'g'ri rejalashtirishda, mablag'larni to'g'ri taqsimlashda va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda katta yordam beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy barqarorlikka erishish va adolatni saqlash uchun soliqqa rioya qilish hamda iqtisodiyotni moliyaviy tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy tizimlarning murakkabligi va soliq qonunchiligining doimiy ravishda o'zgarib borishi qonunlarga rioya qilish va tartibga solishni kuchaytirish uchun innovatsion yondashuvlarni talab qiladi. Sun'iy intellekt ushbu sohalarda qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashning ilg'or tizimlarini, innovatsion moliyaviy jarayonlarni va moliyaviy ma'lumotlarni boshqarishni takomillashtirishni taklif qiluvchi transformativ vosita sifatida paydo bo'ldi. Hozirgi kunda soliq tizimini takomillashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining foydalanish haqida juda ko'plab tadqiqotchilar ish olib bermoqda.

Kolchin S.P. o'z tadqiqotlarida shunki ta'kidlab o'tadi: Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda soliq idoralari asta-sekin raqamli jarayonlarga moslashmoqda va bu orqali soliq ma'muriyati samaradorligini oshirishga intilmoqda [1].

Soliq organlarining amaliy faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishga bag'ishlangan tadqiqotlar A.A.Anisimova, V.P.Vishnevskiy va L.I.Goncharenko [2], E.F.Kireyeva, S.P.Kolchina, I.A.Mayburova va O.M.Karpova [3] va boshqalar, shuningdek xorijiy mualliflar va xalqaro tashkilotlar ga tegishli.

E.Kirchler va I.Vahlning ta'kilashicha, soliqlarga rioya qilish haqiqatan ham butun dunyo bo'ylab soliq organlari uchun doimiy muammo bo'lib kelgan, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, soliq to'lashdan qochish va rioya qilmaslik kabi muammolar daromadlarni undirishda jiddiy to'siqlarni keltirib chiqaradi [4].

Kolchin S.P. o'z tadqiqotlarida shunki ta'kidlab o'tadi: jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda soliq idoralari asta-sekin raqamli jarayonlarga moslashmoqda va bu orqali soliq ma'muriyati samaradorligini oshirishga intilmoqda [1].

Soliq tizimiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish soliq amaliyotni takomillashtirishga imkon beradi va bunda quyidagi ishlar shakllanadi:

- soliqni rejalashtirish;
- soliqni prognozlash;
- soliqni ro'yxatdan o'tkazish va hisobga olish;
- soliqni tartibga solish;
- soliq nazorati va soliq tahlili [5].

Soliq tizimiga sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash davlat va soliq to'lovchining soliq majburiyatlarini bajarish xarajatlarini kamaytiradi, soliq firibgarligi va soliq bazasining eroziyasini oldini oladi, soddalashtirilgan rejimda va masofadan turib yangi soliq xizmatlarini ko'rsatishga imkon beradi, hozirgi holatini real baholaydi va iqtisodiyot va jamiyatning kelajakdagi rivojlanishini bashorat qiladi. Doimiy ravishda rivojlanib borayotgan soliq texnologiyalari infratuzilmasi soliq ma'muriyatlari va soliq to'lovchilarga katta foyda keltiradi, byudjetga barqaror soliq tushumlarini kafolatlaydi, soliq to'lovchilarning qoniqishini oshiradi va soliq qonunchiligiga vijdonan rioya qilinishini ta'minlaydi. Bunga erishish uchun aniq amalga oshirish rejasi va davom etayotgan soliq jarayonlarini to'g'ri monitoring qilish tizimi bilan raqamli soliq ma'muriyatini rivojlantirishning to'g'ri yaxlit ko'rinishi va strategiyasi talab qilinadi [6].

Pokistonlik olimlar I.Hassan, N.Ahmed, S.Gulzarning tadqiqotlarida shu narsa ma'lum bo'ldiki, "Soliqqa oid muammolarga javoban rivojlangan mamlakatlar soliq qonunchiligida sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi qo'llamoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganish algoritmlari qo'llanilmoqda.

Bu soliq organlariga nomuvofiqlik shakllarini aniqlash va maqsadli ijro harakatlarini yanada samaraliroq qilish imkonini bermoqda [7]”.

“Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida Rossiyada soliq ma’muriyatchiligini rivojlantirish” mavzusida tadqiqot olib borgan A.A.Anisimovning fikricha, soliq ma’muriyatchiligidagi raqamli texnologiyalar rivojlangan mamlakatlar tomonidan quyidagi sohalarda qo’llaniladi:

- raqamli xizmatlarning ishlashini monitoring qilish;
- mijozlarga yo’naltirilgan xizmatlar dizaynini ishlab chiqish;
- soliq to’lovchilarni soliq organlari bilan o’zaro munosabatlarning yangi imkoniyatlari to’g’risida xabardor qilish;
- raqamli muhit doirasida soliq to’lovchilarni axborot bilan ta’minlash [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida soliq tizimini takomillashtirishda sun’iy intellekt texnologiyalarining o’rni va ahamiyati bo’yicha ilmiy tadqiqotlar o’rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo’llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun’iy intellekt texnologiyalari soliq tizimini samarali boshqarish, xizmat ko’rsatish sifatini oshirish va soliq yig’imlarini oshirishda bir nechta asosiy afzalliklarga ega (1-jadval):

1-jadval

Sun’iy intellekt texnologiyalarining soliq tizimini takomillashtirishdagi afzalliklari¹

<i>Tezkorlik va aniqlik</i>	Sun’iy intellekt yordamida soliq tushumlarini qayta ishlash va tekshiruvlar samaradorligi ortadi, natijada ma’lumotlar tezkor va aniq qayta ishlanadi
<i>Inson xatolarini kamaytirish</i>	Avtomatlashtirilgan tahlil va tekshiruvlar orqali inson aralashuvini cheklash, xatolarni minimallashtirish va natijani aniq qilish mumkin
<i>Resurslardan samarali foydalanish</i>	Sun’iy intellekt yordamida soliq yig’ish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali resurslarni optimal taqsimlash va qo’llash imkoni tug’iladi
<i>Soliq to’lovchilar bilan samarali muloqot</i>	Shaxsiylashtirilgan xizmatlar va xabarnomalar orqali soliq to’lovchilarga o’z majburiyatlari haqida muntazam ma’lumot yetkaziladi

Sun’iy intellekt yordamida katta hajmdagi tranzaksiya va moliyaviy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish orqali soliqdan qochishga urinishlarni aniqlash

¹ Ilmiy adabiyotlardagi ma’lumotlar va Internetdagi manbalar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

imkoniyati kengayadi. Bu texnologiya noqonuniy moliyaviy amaliyotlarni va firibgarlikni tez aniqlashga, soliqqa oid xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, soliqdan qochish ehtimoli yuqori bo'lgan to'lovlarni tezkor kuzatish va qoidalarga mos kelishini tekshirish mumkin. Soliq tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari orqali soliq to'lovchilar va boshqaruv organlari o'rtasidagi muloqot yanada shaffof va samarali bo'ladi. Shaxsiylashtirilgan xizmatlar orqali soliq to'lovchilarga o'z faoliyatlari va majburiyatlari haqida ma'lumotlarni taqdim etish mumkin. Shu bilan birga, sun'iy intellekt yordamida shaffoflik oshadi va soliq to'lovchilar ishonchini mustahkamlaydi.

Misol tariqasi aytishimizi mumkinki, bir qator Yevropa mamlakatlari soliq ma'muriyatchiligida soliq firibgarligini yanada samarali aniqlash va oldini olish uchun sun'iy intellekt dan foydalanishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Masalan, sun'iy intellektdan foydalanish Avstriyaga 2023-yilda soliq tushumlarini 185 million yevroga oshirishga yordam berdi. Moliya vazirligining Prognozlarni tahlil qilish vakolati markazi 34 million ishni tekshirish va 375 000 shubhali ishni chuqurlashtirilgan tekshirish uchun tanlashda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalangan. soliq tekshiruvlarini optimallashtirish. Mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda markaz katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi va tafovutlarni va mumkin bo'lgan buzilishlarni aniqlash uchun real vaqt rejimida xavflarni baholashi mumkin. Shubhali tranzaksiyalar yoki soliq tafovutlarini erta aniqlash uchun ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab korxonalarni kuzatish va baholash uchun sun'iy intellektdan ham foydalaniladi.

Italiya soliq qonunbuzarliklarini aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Uning VeRa algoritmi Italiya soliq organiga moliyaviy ma'lumotlarni, shu jumladan soliq deklaratsiyasi va bank hisoblarini solishtirishga, soliq to'lovchining xavf darajasini aniqlashga va yuqori xavf ostida bo'lgan soliq to'lovchilarga aniqlangan har qanday tafovutlarni tushuntirishga yordam beradi. Moliyaviy ma'lumotlarni solishtirish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish Italiyaga bir milliondan ortiq yuqori xavfli ishlarni aniqlashga va 2022-yilda 6,8 million yevroga teng firibgarlikning oldini olishga yordam berdi.

Boshqa mamlakatlardagi misollardan ko'rishimiz mumkinki, sun'iy intellekt soliq ma'muriyatchiligida ajralmas vositaga aylanib bormoqda va kelajakda soliq ma'muriyatchiligini yanada samaraliroq qilish, shaffoflik va adolatli biznes raqobatini kuchaytirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin. Ushbu o'zgarishlar korxonalarni o'z obro'sini va soliqqa rioya qilishni yaxshilash uchun soliq risklarini boshqarish jarayonlariga e'tibor qaratishga majbur qiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini soliq tizimiga joriy etishda ba'zi muammolar va qiyinchiliklar ham mavjud. Ular quyidagilardan iborat (2-jadval):

2-jadval

Sun'iy intellekt texnologiyalarini soliq tizimiga joriy etishda muammolar va qiyinchiliklar²

<i>Texnologik xarajatlar</i>	Sun'iy intellekt dasturlari va texnologiyalarini joriy qilish dastlabki bosqichda katta xarajatlarni talab etishi mumkin
<i>Mutaxassislarni tayyorlash</i>	Sun'iy intellekt sohasida yetuk mutaxassislarni tayyorlash va ularni doimiy o'qitish zarurati mavjud
<i>Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik</i>	Soliq to'lovchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish muhim masala hisoblanadi, va SI tizimlarida xavfsizlikka e'tibor qaratilishi zarur

Yuqorida keltirilgan qiyinchiliklarni yengib o'tish orqali soliq tizimini zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirish va samaradorligini oshirish mumkin.

Soliq siyosatini amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kuchli tomonlarga ega ammo kamchiliklardan xoli emas va zaif tomonlarga ham ega (3-jadval):

3-jadval

Soliq siyosatini amalga oshirishda oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashning kuchli va zaif tomonlari [9]

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlari
<ul style="list-style-type: none"> • soliqlarning shaffofligini oshirish, soliq ma'muriyati jarayoni, ya'ni soliq to'lovchilar uchun soliq solish qoidalarining ravshanligi va tushunarligi. Bu esa o'z navbatida soliq hisobotlarini topshirish va soliqlarni to'lashda xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli tufayli soliq to'lovchilarning kutilmagan moliyaviy yo'qotishlari ehtimolini kamaytirishga olib keladi; • soliq qonunchiligiga rioya qilish jarayonining qulayligi; • turli darajadagi byudjetlarga soliq tushumlarining ko'payishi; • soliq bazasini kengaytirish; 	<ul style="list-style-type: none"> • raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan yangi ob'ektlar va jarayonlarni, shuningdek raqamli iqtisodiyot sub'ektlarining buzilishi uchun huquqlar, majburiyatlar va javobgarlikni tartibga solish uchun normativ-huquqiy hujjatlarning yo'qligi; • soliq jarayonlarini raqamlashtirishning etarli darajada emasligi (ma'lumot berish, boshqarish, texnik xizmat ko'rsatish va nazorat qilish); • xakerlik hujumlari va viruslar; • aloqa kanallari va to'plangan ma'lumotlar xavfsizligining etarli darajada emasligi, shuningdek ularni o'g'irlash xavfi, bu soliq to'lovchilarning axborot xavfsizligi va

² Ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar va Internetdagi manbalar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

<ul style="list-style-type: none"> • soliq ma'muriyati xarajatlarini kamaytirish, ya'ni sarf materiallari, pochta xizmatlari, qog'oz, arxivni qog'ozga joylashtirish uchun maydonlarni ijaraga olish xarajatlarini kamaytirish; • olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va almashish uchun vaqt sarfini kamaytirish; • texnik xatolar xavfini kamaytirish; • kerakli hujjatlarni qidirish tezligini oshirish; • soliq ma'muriyati samaradorligini oshirish; • soliq to'lovchilar tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar ustidan soliq organlari nazoratini kuchaytirish; • masofadan kirishda nazoratni amalga oshirish imkoniyati; • soliq tekshiruvlarini o'tkazish vaqtini qisqartirish va ularning sonini kamaytirish, bu soliq nazoratining raqamli vositalarini yaratish natijasida yuzaga keldi, bu umuman tadbirkorlik muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda; • tekshiruvlarning samaradorligi va sifatini oshirish; • tushuntirish, soliq ma'muriyati va nazorat-tekshirish ishlariga yo'naltirilgan soliq organlarining mehnat xarajatlarini kamaytirish. 	<p>davlatning soliq xavfsizligi xavflarining paydo bo'lishiga olib keladi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • to'plangan ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va saqlash uchun texnik vositalarning etishmasligi; • soliq organlarini raqamlashtirishning yuqori xarajatlari; • soliq to'lovchilar xarajatlari tarkibida internetga ulanish, zamonaviy qurilmalar, kassa uskunalari va boshqalarni sotib olish uchun qo'shimcha xarajatlarni shakllantirish.; • soliq to'lovchilarning bir qismini soliq organlari bilan onlayn aloqada bo'lish imkoniyati yo'qligi sababli raqamli o'zaro aloqadan chiqarib tashlash ehtimoli; • raqamlashtirish paytida allaqachon to'plangan ma'lumotlarning yo'qolishi yoki buzilishi xavfi paydo bo'lishi; • soliq xizmatlarida texnik nosozliklarning paydo bo'lishi; • davlat nazorati bo'lmagan taqdirda soyali iqtisodiyotning o'sishi.
---	--

Ushbu jadvallar shuni ko'rsatadiki, soliq siyosatini amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish zaif tomonlarga qaraganda ko'proq kuchli tomonlarga ega ammo ularning ro'yxati to'liq emas chunki sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi jadal rivojlanmoqda. Bunda yangi muammolar paydo bo'lishi mumkin va soliq siyosatini amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning yangi imkoniyatlari ochilishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, soliq tizimini takomillashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning o'rnini katta va ahamiyati beqiyosdir. Sun'iy intellekt yordamida soliq to'lovchilar bilan muloqot kuchayadi, soliqdan qochishni nazorat qilish samaradorligi oshadi, xavfsizlik kuchayadi va soliq yig'implari barqaror ta'minlanadi. Shu sababli, soliq tizimini sun'iy intellektga

moslashtirish va ushbu texnologiyalarni qo'llash zamonaviy soliq tizimini yaratishga yordam beradi. Davlat boshqaruv organlari va soliq idoralari uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish dolzarb va zaruriy vazifa hisoblanadi.

O'zbekistonda sun'iy intellektni soliq tizimiga integratsiya qilish milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va byudjet daromadlarini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ammo bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun texnologik infratuzilma, kadrlar salohiyati va qonunchilik bazasini mustahkamlash zarur. Shunga muvofiq biz quyidagi takliflarni berishni joiz deb bildik:

- *Texnologik infratuzilmani rivojlantirish:* Soliq tizimida sun'iy intellektni qo'llash uchun yuqori texnologik infratuzilma yaratish zarur. Markazlashgan ma'lumotlar bazalarini yaratish va ularni integratsiya qilish tizim samaradorligini oshiradi.

- *Kadrlar tayyorlash:* Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlarni boshqarish uchun IT mutaxassislari, data tahlilchilari va soliq sohasi ekspertlarini tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish lozim.

- *Qonunchilikni moslashtirish:* Sun'iy intellektni qo'llashni qonuniy jihatdan tartibga solish zarur. Ma'lumotlarni to'plash va foydalanish bo'yicha huquqiy mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak.

- *Pilot loyihalarni amalga oshirish:* Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlarni sinovdan o'tkazish uchun alohida hududlarda yoki soliq turlarida pilot loyihalarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

- *Xavfsizlikni ta'minlash:* Soliq tizimida ishlatiladigan sun'iy intellekt tizimlari uchun kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish zarur. Bu ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

- *Xalqaro tajribani o'rganish:* Sun'iy intellektni soliq tizimida muvaffaqiyatli qo'llagan davlatlar tajribasini o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

- *Aholini xabardor qilish:* Soliq to'lovchilar orasida sun'iy intellekt texnologiyalari va ularning afzalliklari haqida tushuntirish ishlarini olib borish lozim. Bu fuqarolarning texnologiyaga nisbatan ishonchini oshiradi.

Yuqoridagi chora-tadbirlar O'zbekistonda soliq tizimini yanada samarali, adolatli va zamonaviy qilishga xizmat qiladi. Sun'iy intellektning to'g'ri qo'llanilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Колчин С.П., Колчин С.П., Анисимова А.А. Развитие цифровых налоговых сервисов в России на фоне общемировых трендов // Налоги и налогообложение. – 2020. – № 2. – С. 40–51.

2. Вишневский В.П., Гончаренко Л.И., Никулкина И.В. , Гурнак А.В. Налоги и технологии: прошлое, настоящее и будущее налоговой системы России // Terra Economicus. – 2020. – №18(4). – С. 6–31.

3. Карпова О.М., Майбуров И.А. Трансформации налога на добавленную стоимость в условиях форсированной цифровизации российской экономики // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 46. – С. 7–19.

4. Kirchler E., Wahl I. (2010). Tax compliance inventory tax-i: designing an inventory for surveys of tax compliance. Journal of Economic Psychology, 31(3), 331-346.

5. Валинуров Т.Р. Сущность налоговой политики государства и содержание налогового механизма // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2010. – № 1. – С. 12–16.

6. Киреева Е.Ф. Егунов Д.И. Цифровые технологии в повышении качества управления налогообложением // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Минск: БГЭУ, 2019. –№12. – С. 209–213.

7. Hassan I., Ahmed N., Gulzar S. Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. Financial Innovation, 7(1). 2021.

8. Анисимова А.А. Развитие налогового администрирования в России в условиях цифровизации экономики: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит / ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». – Москва, 2021. – 146 с.

9. Стельмахова Н.В. Применение цифровых технологий при реализации налоговой политики // Вестник института экономических исследований. 2022, № 1(25).

10. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

11. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti

12. <http://www.soliq.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi sayti

13. <http://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti